

A INDENIZAÇÃO TARIFADA E A (IN)JUSTIÇA

Análise do artigo 223-G da Reforma Trabalhista à luz dos conceitos de justiça de Aristóteles e Tomás De Aquino

Nome do Autor: Tasoniero, Larissa

DOI: 10.5281/zenodo.10714245

Filosofia do Direito - A – Prof. Dr. Alejandro Alvarez

RESUMO

O presente artigo objetiva analisar a indenização tarifada, prevista na Lei n.º 13.467/17, sob a perspectiva da conceituação de justiça por meio do método hipotético-dedutivo. A Reforma Trabalhista prevê que, conforme a natureza do dano extrapatrimonial, a indenização será fixada de acordo com o último salário contratual do ofendido. É levantada a hipótese de que é injusto conceder indenizações de valores diferentes em casos de danos semelhantes puramente pelo critério da remuneração do empregado. São analisados os argumentos elencados pelos filósofos Aristóteles e Tomás de Aquino nos conceitos de justiça propostos, relacionando com o problema da tarifação da indenização. Por fim, conclui-se que a tarifação da indenização extrapatrimonial, utilizando como parâmetro o salário do ofendido, reputa-se injusta, na medida em que gera situações de desigualdades e fere o Bem Comum.

Palavras chaves: filosofia do direito - indenização tarifada - dano extrapatrimonial - arbitramento - justiça - Aristóteles - Tomás de Aquino - reforma trabalhista.

ABSTRACT

The aim of this article is to analyze the tariff-based compensation provided for in Law No. 13,467/17 from the perspective of the conceptualization of justice using the hypothetical-deductive method. The Labor Reform provides that, depending on the nature of the off-balance sheet damage, compensation will be set according to the offended party's last contractual salary. The hypothesis is raised that it is unfair to award different amounts of compensation in cases of similar damage purely on the basis of the employee's salary. The arguments put forward by the philosophers Aristotle and Thomas Aquinas in their proposed concepts of justice are analyzed, relating them to the problem of charging compensation. Finally, it is concluded that the pricing of off-balance sheet compensation, using the salary of the offended party as a parameter, is considered unjust, as it creates situations of inequality and harms the Common Good.

Keywords: philosophy of law - tariff compensation - off-balance-sheet damage - arbitration - justice - Aristotle - Thomas Aquinas - labor reform.

1. INTRODUÇÃO

A Reforma Trabalhista, Lei n.º 13.467/17, trouxe a previsão, em seu artigo 223-G, parágrafo primeiro, da indenização tarifada, estabelecendo um teto para a indenização de dano extrapatrimonial no Direito do Trabalho. O valor da indenização é limitado de acordo com o salário do ofendido, parametrizado conforme níveis distintos de natureza da ofensa. Dessa maneira, a indenização será de até três vezes o último salário contratual do empregado, para a ofensa de natureza leve, e até cinquenta vezes o último salário contratual, para a ofensa de natureza gravíssima.

A previsão da indenização tarifada na Reforma Trabalhista reabriu a discussão sobre o cálculo da indenização do dano extrapatrimonial e se seria compatível com o ordenamento jurídico brasileiro o estabelecimento de um teto para o arbitramento do valor. Alguns juristas já se manifestaram contrariamente à previsão, defendendo que a indenização tarifada não seria recepcionada pela Constituição Federal, conforme já decidido pelo STF, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 130/DF, em que o dano tarifado estabelecido pela Lei de Imprensa foi rechaçado²⁰.

Definir o dano extrapatrimonial, aquele que ofende a esfera moral ou existencial da pessoa física ou jurídica, de maneira tarifada acaba por desconsiderar as particularidades do caso concreto e pode gerar uma desigualdade no tratamento dos ofendidos de acordo com os valores de seus contracheques. Isso porque, exemplificativamente, dois empregados de uma mesma empresa, que recebem remunerações distintas, mas que sofrem o mesmo tipo de ofensa e dano extrapatrimonial, receberiam valores distintos de indenização, conforme o salário de cada um.

Nesse contexto, surgem os seguintes questionamentos. Seria justo estabelecer uma tarifação na indenização de acordo com o salário do empregado que sofreu dano extrapatrimonial? Seria justo conceder indenizações de valores absurdamente diferentes para casos e danos semelhantes a partir do critério da remuneração dos ofendidos?

O presente artigo, então, objetiva analisar a tarifação do dano extrapatrimonial prevista na Reforma Trabalhista à luz dos conceitos de justiça propostos por Aristóteles e por Tomás de Aquino. A pesquisa utiliza o método hipotético-dedutivo e parte da hipótese de que, em princípio, seria injusto tarifar a quantificação do dano não patrimonial conforme o salário do ofendido.

²⁰ ADPF 130/DF, STF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Britto, data de julgamento 30/04/2009. Inteiro teor disponível em: <<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=605411>>.

2. CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA

2.1. Dano extrapatrimonial

Dano significa prejuízo, mal, desvalor, estrago. O dano patrimonial é traduzido pela lesão que acarreta diminuição no patrimônio do lesado, consistente na perda ou deterioração, total ou parcial, dos bens materiais que lhe pertencem. O dano extrapatrimonial, por sua vez, é aquele que se origina de relações não patrimoniais, isto é, que ofende a esfera moral ou existencial da pessoa física ou jurídica. Esse é o conceito adotado na redação da Reforma Trabalhista:

Art. 223-B. Causa dano de natureza extrapatrimonial a ação ou omissão que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa física ou jurídica, as quais são as titulares exclusivas do direito à reparação.

Cumpre referir que a escolha intencional do legislador pela utilização da expressão extrapatrimonial, ao invés de moral, justifica-se especialmente por ser de mais amplo espectro, abrangendo, inclusive, o dano estético. Nesse sentido, o dano extrapatrimonial é lesão que afronta a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, a vida privada de um ser humano ou de uma pessoa jurídica, encontrando guarida no rol de direitos e garantias fundamentais previstos constitucionalmente.

Conforme jurisprudência recente do STJ²¹, no que tange especificamente ao dano moral, a reparação indenizatória deve ser paga àquele que teve algum direito de personalidade violado. Os direitos de personalidade são todos aqueles que tenham relação com o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e que possibilite seu exercício de forma plena.

²¹ AgInt no REsp 1649138 / PE, Quarta Turma do STJ, Relator Ministro Raul Araújo, DJe 11/10/2017. REsp 1582069 / RJ, Quarta Turma do STJ, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 29/03/2017.

Muito embora haja discussão doutrinária, parte dos juristas entende que a indenização por dano extrapatrimonial possui duas funções. A primeira, função compensatória, garantir o direito do lesado à segurança, a reparação do dano causado. A segunda, função punitiva, servir como sanção civil, punindo o ofensor e desestimulando a prática de atos lesivos.

A quantificação do dano não patrimonial é matéria que possui inúmeras divergências, uma vez que os critérios de arbitramento abrem espaço para subjetividade e discricionariedade do julgador. O magistrado, ao analisar o caso concreto, deve estar atento para, por um lado, reparar o direito violado, e, por outro, não fazer com que isso represente uma forma de enriquecimento sem causa.

O arbitramento do *quantum* indenizatório por dano extrapatrimonial, consoante artigos 5º, V e X, da Constituição Federal, e artigos 186, 187 e 944 do Código Civil, deve observar a gravidade e extensão do dano e a dimensão dos prejuízos sofridos, a capacidade patrimonial dos ofensores, o princípio da razoabilidade e o caráter punitivo/pedagógico da medida.

A Reforma Trabalhista, por sua vez, previu critérios para fixação do valor da indenização do dano extrapatrimonial, estabelecendo um “tabelamento” da natureza da lesão/ofensa de acordo com o salário do empregado, criando, assim, uma tarifação.

2.2. A tarifação da indenização no ordenamento jurídico brasileiro

A antiga Lei de Imprensa, Lei n.º 5.250/67, estabelecia, em seus artigos 51 e 52, um teto para indenizações de dano moral, prevendo a tarifação da indenização. Entre outras disposições, a responsabilidade civil do jornalista estaria limitada a dois salários-mínimos da região, em caso de publicação ou transmissão de notícia falsa; e limitada a cinco salários-mínimos da região, nos casos de publicação ou transmissão que ofendesse a dignidade de alguém.

O Tribunal Pleno do STF, no julgamento da ADPF 130/DF, entendeu que a Lei de Imprensa não foi recepcionada pela Constituição Federal, por ofender o disposto no artigo 5º, V e X. No julgamento, o Relator Ministro Carlos Ayres Brito declarou a vedação constitucional ao estabelecimento de indenização tarifada:

Esta Suprema Corte, no tocante à indenização por dano moral, de longa data, cristalizou jurisprudência no sentido de que o art. 52 e 56 da Lei de Imprensa não foram recepcionados pela Constituição, com o que afastou a possibilidade do estabelecimento de qualquer tarifação, confirmando, nesse aspecto, a Súmula 281 do Superior Tribunal de Justiça. (ADPF 130/DF, STF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, 30/04/2009)

A Lei n.º 13.467/17, conhecida como Reforma Trabalhista, em sentido oposto, previu uma tarifação da indenização por dano extrapatrimonial sofrido pelos empregados. O valor a ser arbitrado, a título de indenização, é restringido conforme o salário do ofendido de acordo com a natureza da ofensa:

Art. 223-G. Ao apreciar o pedido, o juízo considerará:

§ 1º Se julgar procedente o pedido, o juízo fixará a indenização a ser paga, a cada um dos ofendidos, em um dos seguintes parâmetros, vedada a acumulação:

I - ofensa de natureza leve, até três vezes o último salário contratual do ofendido;

II - ofensa de natureza média, até cinco vezes o último salário contratual do ofendido;

III - ofensa de natureza grave, até vinte vezes o último salário contratual do ofendido;

IV - ofensa de natureza gravíssima, até cinquenta vezes o último salário contratual do ofendido.

§ 2º Se o ofendido for pessoa jurídica, a indenização será fixada com observância dos mesmos parâmetros estabelecidos no § 1º deste artigo, mas em relação ao salário contratual do ofensor.

§ 3º Na reincidência entre partes idênticas, o juízo poderá elevar ao dobro o valor da indenização. (grifou-se)

Percebe-se que o legislador adotou um tabelamento levando em consideração a natureza do dano (ofensa de natureza leve a ofensa de natureza gravíssima) com base no parâmetro salarial. Assim, as peculiaridades do caso concreto não são tão observadas quanto deveriam, apreciando-se a verba remuneratória do ofendido para a quantificação da indenização.

Em consequência, considerando-se um dano de mesma natureza, um diretor de uma empresa, que possui uma remuneração elevada, certamente terá uma indenização muito superior à indenização de um operário que labora no chão de fábrica, que possui remuneração muito inferior. O empregado que possui salário maior receberá um valor superior de indenização, na proporção de seu salário, para um dano equivalente. Evidente, assim, que a tarifação prevista na Reforma Trabalhista acaba por criar situações de desigualdade.

3. ANÁLISE DA INDENIZAÇÃO TARIFADA À LUZ DO CONCEITO DE JUSTIÇA

3.1. Justiça para Aristóteles: uma virtude humana

Conforme Aristóteles, toda ação e omissão humanas em sociedade visam a um bem específico, buscado em si ou apenas como meio para consecução de outro mais elevado. Assim, quase todos bens objetivados pelo homem são instrumentais, ou seja, são almejados para alcançar uma finalidade mais completa. Ocorre que essa cadeia de casualidade não pode perdurar até o infinito. Então, Aristóteles indica a existência de um único bem social buscado em si: o Bem Comum.

O Bem Comum é a finalidade social, bem de toda comunidade e não de apenas um cidadão individualizado. Ele tem como sujeitos a polis e os cidadãos e é identificado na situação em que todos os cidadãos possuam autossuficiência. O Bem da cidade seria conquistado quando todos cidadãos conseguissem desenvolver sua vida independente de condições alheias (carências). O Bem Comum só poderia ser alcançado mediante a boa conduta humana, ou seja, o comportamento realizado conforme os ditames éticos do bom agir.

A felicidade do homem – *eudaimonia* para Aristóteles – seria, então, o resultado do exercício das virtudes. Aristóteles recomenda que a determinação das ações virtuosas estejam previstas em lei, prevendo normas de obediência às virtudes. Nesse contexto, as normas jurídicas devem servir para conduzir a sociedade à realização das virtudes e, conseqüentemente, do Bem Comum.

A justiça, para Aristóteles, é justamente uma das virtudes que devem ser praticadas para a concretização do Bem Comum. A justiça é a virtude que leva o cidadão a buscar o que é justo e a evitar o que é injusto. Justo (*dikaión*) possui uma duplicidade de sentidos: (I) justo se identifica com aquilo que é legal (*nomimón*) e (II) justo corresponde a igual (*ison*), aquilo que obedece a uma igualdade absoluta ou proporcional. Traduz-se em dois mecanismos diferentes de interpretar o que é justo: pela lei e pela igualdade. Assim, injusto seria o que é ilegal (em desacordo com alguma regra) e o que é desigual.

Aristóteles divide a justiça em (I) Justiça Geral – conformação ou não-conformação à lei, noção de legalidade; e (II) Justiça Particular – igualdade entre dois ou mais sujeitos de uma relação. A Justiça Particular, por sua vez, é dividida em: Justiça Corretiva e Justiça Distributiva.

A Justiça Corretiva trata da igualdade absoluta, aritmética, igualdade na reciprocidade. A Justiça Distributiva, por sua vez, refere-se à igualdade proporcional, geométrica, e a critérios de distribuição.

Desse modo, a justiça entre os indivíduos, na qual os sujeitos entre si operam trocas, é Justiça Corretiva. A justiça da relação da comunidade com o indivíduo, quando a comunidade distribui às partes, é Justiça Distributiva. Já quando o indivíduo se vê perante a comunidade, respeitando as leis ou vendo o conjunto de leis, há a Justiça Geral (legal).

No que tange, especificamente, à Justiça Corretiva, Aristóteles enuncia a teoria do valor. Para se operar a justiça, é necessário saber qual é o valor das coisas, instituindo-se a moeda. As relações complexas não se limitam ao escambo, sendo necessário estipular o valor das coisas. Não é possível haver o enriquecimento sem causa, ou seja, ninguém deve receber mais do que deve, porque isso é injusto, isso é tratar os outros desigualmente. Uma troca, então, se rege por igualdade.

O conceito de justiça proposto por Aristóteles pode ser relacionado com o problema da indenização tarifada, mais especificamente no que concerne à Justiça Particular, que se refere à relação de igualdade, e à Justiça Corretiva.

Com efeito, a tarifação do dano extrapatrimonial prevista pelo legislador, com base no salário contratual do ofendido, acaba por gerar tratamento desigual no arbitramento do valor. Isso porque, danos semelhantes, de mesma natureza, ensejarão indenizações de valores extremamente diferentes a depender da remuneração auferida pelo ofendido.

Exemplificativamente, ao considerarmos um dano de natureza média, de assédio moral sofrido por dois empregados, o teto da indenização, conforme artigo 223-G, parágrafo primeiro, inciso II, da Lei n.º 13.467/17, será de cinco vezes o último salário contratual do ofendido. Se o empregado A possui verba remuneratória de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) e o empregado B de R\$ 1.000,00 (mil reais), a indenização do empregado A será de até R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), enquanto que o limite do quantum indenizatório ao empregado B será de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em suma, ofendidos que sofreram o mesmo dano

extrapatrimonial, em semelhantes ou exatas condições, irão receber valores absurdamente diferentes de indenização pelo fato de possuírem salários distintos.

A desigualdade reside no fato de que, em se tratando de situação semelhante de dano extrapatrimonial, não haverá uniformidade no valor da indenização, sendo que o empregado que possui salário maior receberá um valor superior de indenização, proporcional ao seu salário.

Assim, na Justiça Corretiva – comutativa, reparadora, que tem por objeto regular as relações, voluntárias e involuntárias, dos cidadãos entre si - a injustiça corresponderia a dar mais a um do que a outro. Na busca da correção da perda em relação ao ganho, a Justiça comutativa não se preocupa com a qualidade das pessoas em questão, mas sim com o dano efetivamente causado.

A aplicação prática da indenização tarifada, prevista na Reforma Trabalhista, gera uma situação de injustiça, com base no conceito de Justiça Corretiva, pois estaria dando mais a um do que a outro. Como acima referido, dois empregados que sofram o mesmo dano extrapatrimonial, receberão indenizações de valores destoantes, gerando um quadro em que, muito embora sofram uma ofensa de natureza igual ou semelhante, um ganha mais que o outro.

Em suma, analisando a disposição da indenização tarifada prevista na Reforma Trabalhista sob o conceito de Justiça Corretiva proposto por Aristóteles, chega-se à conclusão de que a previsão cria situações de desigualdade, dando mais a um que a outro, sendo, assim, injusta.

Cumprе referir que Aristóteles queria resolver o problema da generalidade das regras, diante da singularidade dos casos. Cada caso é único, não há como fazer incidir uma regra geral, tal como, no objeto do presente estudo, uma tarifação de um dano extrapatrimonial, para todo e qualquer caso. Surge, então, a necessidade de trazer a equidade como uma ferramenta pensada para resolver exceções e para adequação da regra ao caso concreto.

Para Aristóteles, a Justiça, às vezes, precisa ser corrigida, e essa correção é feita pela equidade. Desse modo, sob o enfoque da problemática abordada neste artigo, a Justiça Legal, que se refere à legislação que prevê a indenização tarifada, deve ceder à equidade. A equidade não é melhor e nem pior que a justiça, tampouco se confunde com ela. Em suma, a equidade possui a função de corrigir a lei do caráter geral para o particular, com a pretensão de realizar a justiça, ou seja, a equidade é um corretivo do justo quando da sua aplicação²².

Diante do caso particular, a justiça por equidade representa a interpretação moderada e prudente da lei. A definição de Aristóteles quanto ao conceito de equidade não é completamente clara e definida, tanto é que vários comentadores procuraram definir o termo.

Em casos em que há uma distorção da justiça, em razão da natureza da regra e da natureza do caso, é necessária uma imperiosa correção, trazendo uma ideia de excepcionalidade dentro da regra. A equidade, para Aristóteles, consubstancia-se em uma teoria da exceção, ao passo que as leis são gerais e aplicam-se a uma grande gama de casos, não atendendo muitas vezes à especificidade do caso concreto.

A propósito, no problema da indenização tarifada com base no salário contratual do ofendido presente na Reforma Trabalhista, a equidade pode servir como um mecanismo para reduzir a desigualdade imposta pela lei, bem como para amenizar a situação de injustiça apresentada.

3.2. Justiça para Tomás de Aquino

Primeiramente, impende ressaltar que Tomás de Aquino retomou e expandiu os estudos de Aristóteles, de modo que os seus ensinamentos em muito se aproximam.

²² ALVAREZ, Alejandro. Interpretação do Direito e Equidade. P.61-62.

Em seu Tratado da Lei, inserido na Suma Teológica, Aquino apresenta alguns questionamentos, tais como “O que é a lei?”, “Qual é a finalidade da lei?”, “Para que ela é estudada?”, etc. Dentre esses problemas propostos, no contexto do presente artigo, mister destacar aquele relativo à finalidade da lei.

O real propósito da lei, para Tomás de Aquino é a ideia retirada de Cícero de que a lei serve para ordenar, ou seja, colocar ordem na sociedade através de autorizações, permissões e proibições, tendo a sua eficácia através da punição e da sanção.

Nesse sentido, a lei não tem como intuito conferir alguma vantagem particular, mas sim ela é feita para ter utilidade comum a todos os cidadãos, dado que é igual para todos. Assim, não se espera que uma lei beneficie alguns em detrimento de outros, o que se espera é que ela vise o Bem Comum da sociedade.

Veja-se, nessa seara, que a previsão legal da indenização extrapatrimonial com base no salário do ofendido vai de encontro ao que se espera da lei, na medida em que os empregados com maiores salários serão beneficiados única e exclusivamente em decorrência de tal circunstância, podendo-se inferir que haverá uma vantagem particular com a aplicação do dispositivo legal em questão.

Com efeito, o artigo 4º da questão 96 do Tratado da Lei de Tomás de Aquino aborda a questão a respeito de a lei ser justa ou injusta. Para Aquino, uma lei será justa quando: (I) ordena para o Bem Comum; (II) quando não excede o poder do autor; e (III) quando, por igualdade proporcional, impõe ônus aos governados em ordem ao Bem Comum. Por outro lado, a lei será injusta na medida em que for oposta às razões enumeradas para ser justa.

Aquino, ademais, cita Agostinho, ao mencionar que não se considera lei o que não for justo. No entanto, o tomista pensa que, embora possa encontrar objeção mental no sujeito, a lei injusta deve ser seguida a não ser que a lei vá contra a religião ou atente contra a humanidade.

Ao adentrar em uma análise mais específica da justiça em si, Aquino refere, no Tratado da Justiça, que a justiça ordena o homem em suas relações com outrem, tanto singularmente considerado como em relação à comunidade em geral. Assim, como o cidadão é tomado como um ser pertencente ao todo, pode-se dizer que a justiça, ao ordenar o homem nas relações com outrem, finda por ser ordenadora do Bem Comum. Salienta-se que, no artigo 1º da questão 58 deste Tratado, Aquino conceitua justiça como “um hábito pelo qual, com vontade constante e perpétua, atribuímos a cada um o que lhe pertence”.

A propósito, são três as bases da justiça para Aquino: a Alteridade (justiça sempre em relação ao outro), a Igualdade (justiça como uma relação de igualdade) e o Dever (dar aquilo que lhe é devido). Se a lei não respeita a alteridade, a igualdade e o dever, ela é tida como injusta.

Na linha do pensamento aristotélico, o tomista aponta uma dupla injustiça: uma correspondente ao oposto de justiça legal e a outra, aquela que implica em desigualdades.

Conforme já mencionado, ao tratar de Aristóteles, a tarifação do dano extrapatrimonial com base no salário do ofendido, prevista pelo legislador na Reforma Trabalhista, acaba por gerar tratamento desigual no arbitramento do *quantum* indenizatório. Essa evidência, por conseguinte, fere os pilares da justiça propostos por Aquino, ao passo que não se estará dando a cada um o que lhe é devido, bem como não ensejará uma situação de igualdade na concessão da indenização na aplicação da lei em comento.

Tal como Aristóteles, Tomás de Aquino considera a justiça como uma virtude, de modo que o bem de qualquer virtude concerne ao Bem Comum. Por seu turno, Aquino diz que a Justiça Legal – ora denominada Justiça Geral por Aristóteles - pode ser chamada de virtude geral, a qual ordena imediatamente para o Bem Comum, todavia refere a necessidade de existirem outras virtudes que ordenem para os bens particulares e, conseqüentemente, constata ser imperiosa a necessidade de existência de uma Justiça Particular.

Para Aquino, os cidadãos são tomados como iguais para o Bem Comum e para a Justiça Legal, fazendo com que os indivíduos tenham as suas características e necessidades particulares desconsideradas, surgindo, por conseguinte, a necessidade de uma Justiça Particular. Nesse sentido, leciona Castilho ao abordar a Justiça Particular de Tomás de Aquino: *“A lei, assim, em atenção à Justiça Particular, visa também a garantir os variados bens singulares de cada indivíduo; mas, não custa repetir, assim procede porque disto resulta o Bem Comum”*²³.

Desse modo, o bem particular, de cada cidadão, constitui um pressuposto para que seja alcançado o Bem Comum. Aquino menciona que “chama-se nosso aquilo que nos é devido por uma igualdade proporcional. Por onde, o ato da justiça não consiste senão em dar a cada um o que lhe pertence”.

Assim, a Lei n.º 13.467/17 vai de encontro aos bens singulares dos indivíduos, quais sejam, a sua esfera moral ou existencial, a sua honra, a sua dignidade, aquilo que lhe pertence, da mesma maneira que ataca o Bem Comum. Infirmar-se, pois, o direito a uma indenização equivalente e proporcional tão somente ao dano sofrido, não considerado o salário do ofendido como base para cálculo.

No que tange à equidade, para Aquino ela está intimamente atrelada à ideia de exceção, sendo abordada tanto no Tratado da Prudência, quanto no Tratado da Justiça. Esse filósofo a classifica como “uma virtude que é parte subjetiva da justiça”²⁴, tratando-se de um ato de justiça dirigido pela prudência, sendo por isso uma regra superior dos atos humanos.

Seguir rigorosamente uma lei pode ir contra a finalidade dela mesma, que é a igualdade da justiça e o bem comum, como visto acima. Então, para solucionar o problema do confronto entre a lei e a sua finalidade, aplica-se a equidade, que tem como critérios superiores a justiça natural, o Bem Comum e a autoridade. Justiça natural no sentido de corrigir a lei atingida pela própria lei natural; Bem Comum, na

²³ CASTILHO, Ricardo. Justiça social e distributiva: desafios para concretizar direitos sociais. São Paulo : Saraiva, 2009, p. 29.

²⁴ ALVAREZ, Alejandro. Interpretação do Direito e Equidade. P.68-69.

medida em que a razão de lei consiste em alcançá-lo; e autoridade, pois é esta quem interpreta e quem cria a lei.

Na teoria de Tomás de Aquino, a escolha de critérios inadequados pode conduzir a uma repartição injusta. Assim, a equidade pode vir a orientar na obtenção dos melhores critérios a serem utilizados para interpretar e solucionar o caso específico.

Desse modo, no problema em análise, verifica-se que a todos os cidadãos é devida uma indenização em caso de ofensa aos seus direitos extrapatrimoniais, a qual deveria considerar como parâmetro a natureza da ofensa, bem como o modo em que refletiu na esfera moral ou existencial do indivíduo. Não obstante, o critério da verba salarial previsto na Reforma Trabalhista para a concessão desta indenização em nada contribui para o binômio compensação/punição, indo de encontro à finalidade da própria reparação.

Como os indivíduos sentem os reflexos de uma ofensa à sua esfera moral de maneira distinta e diante de uma previsão legal a ser rechaçada, mister aplicar a equidade para atender a igualdade e o Bem Comum.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Enfrentada a problemática acerca da (in)justiça ao estabelecer uma tarifação na indenização de acordo com o salário do empregado que sofreu dano extrapatrimonial, ou ainda acerca da concessão de indenizações de valores absurdamente diferentes para casos e danos semelhantes corresponder a uma situação injusta, foi possível alcançar determinadas conclusões.

Sob uma análise das perspectivas de justiça para Aristóteles e para Tomás de Aquino, verificou-se que a previsão legal do artigo 223-G da Reforma

Trabalhista pode ser traduzida como uma situação de injustiça, que afronta os conceitos de justiça dos filósofos ora apresentados. A propósito, o que se evidencia no diploma legal é uma indenização extrapatrimonial diferente, parametrizada de acordo com o salário do ofendido, para casos decorrentes de ofensas iguais ou semelhantes.

Conforme abordado, a justiça para Aristóteles, é uma virtude e, nesse sentido, virtuoso é aquilo que atingiu seu fim, sendo a finalidade da reparação por dano extrapatrimonial, mais especificamente no Direito do Trabalho, compensar o dano sofrido pela pessoa em sua esfera moral ou existencial, assim como punir o ofensor.

No momento em que um mesmo dano é quantificado de modo diverso por um parâmetro – salário do ofendido - dissociado da sua real finalidade, não se estaria atingindo o fim para o qual essa reparação foi proposta.

Outrossim, ao considerar como injusto o que é ilegal (em desacordo com alguma regra) e o que é desigual, em consonância com o ideal de justiça de Aristóteles e de injustiça de Tomás de Aquino, pode-se concluir que a indenização extrapatrimonial tarifada da Reforma Trabalhista reputa-se injusta. Isto porque, por meio dela, haverá desigualdade entre quantum para um dano de uma mesma natureza, pelo simples fato de que uma pessoa aufere um salário superior. O modo como cada ser humano irá sentir o dano ou terá a sua dignidade ferida pouco importa quando se utiliza a tarifação da reparação extrapatrimonial.

A norma jurídica analisada, qual seja, o artigo 223-G da Lei n.º 13.467/17, também pode ser tida como injusta na medida em que não visa alcançar o Bem Comum, nem o bem particular, seja pelo fato de gerar situações de desigualdade, como já citado, ou seja pelo sentimento de frustração que pode ser fomentado em uma pessoa que foi discriminada em razão do seu patamar salarial.

A partir da análise da obra de Tomás de Aquino, constatou-se que a lei em questão pode ser considerada injusta, ao passo que confere vantagem para alguns

em detrimento de outros, o que vai de encontro ao Bem Comum, bem como por ferir as bases da justiça, consistentes na alteridade, na igualdade e no dever.

Destarte, defende-se a ideia de que a indenização tarifada da Reforma Trabalhista é injusta. Contudo, isso não significa a desnecessidade de estabelecer critérios e referenciais teóricos para definir os valores a serem fixadas para uma indenização extrapatrimonial, mas sim que o parâmetro correspondente ao salário do ofendido ocasiona desigualdade e gera injustiças.

Conforme citado anteriormente, o arbitramento do *quantum* indenizatório por dano extrapatrimonial, consoante artigos 5º, V e X, da Constituição Federal, e artigos 186, 187 e 944 do Código Civil, deve observar a gravidade e extensão do dano e a dimensão dos prejuízos sofridos, a capacidade patrimonial dos ofensores, o princípio da razoabilidade e o caráter punitivo/pedagógico da medida.

A equidade, tanto sob a perspectiva de Aquino, como de Aristóteles, auxilia no momento do arbitramento do *quantum*, a fim de garantir a justa reparação do ofendido, conforme a extensão do dano e as circunstâncias do caso concreto, com a observância do princípio da segurança jurídica. A propósito, no problema da indenização tarifada com base no salário contratual do ofendido, abordado no presente estudo, a equidade serve como um mecanismo para estabelecer critérios de julgamento, para reduzir a desigualdade imposta pela lei, bem como para amenizar a situação de injustiça apresentada.

Em síntese, é possível afirmar que a hipótese do presente estudo restou confirmada, devendo ser considerada a indenização tarifada do artigo 223-G da Lei n.º 13.467/17 como uma situação de injustiça.

REFERÊNCIAS

ALVAREZ, Alejandro. **Interpretação do Direito e Equidade**. Porto Alegre : Editora da UFRGS, 2015.

AQUINO, Tomás de. **Suma Teológica**. São Paulo: Edições Loyola, 2009. Volumes IV, V e VI.

ARISTÓTELES. Aristóteles. **Ética a Nicômaco**. 4. ed. — São Paulo : Nova Cultural, 1991.

CASTILHO, Ricardo. **Justiça social e distributiva: desafios para concretizar direitos sociais**. São Paulo : Saraiva, 2009.

_____. Presidência da República. LEI Nº 13.467, DE 13 DE JULHO DE 2017. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13467.htm>. Acesso em: 10.dez.2017.